

KONSTITUTSIYAVIY HUQUQNING UMUME'TIROF ETILGAN PRINSIPI SIFATIDA MUTANOSIBLIKNING O'RNI

Tosheva Ozoda Karim qizi

TDYU 70420106-Davlat boshqaruvi huquqi magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20056376>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi mutanosiblik prinsipining zamonaviy konstitutsiyaviy huquqning umume'tirof etilgan "oltin qoidasi" sifatidagi o'rni tahlil qilinadi. Tadqiqotda huquqiy prinsiplar va qoidalar o'rtasidagi mantiqiy farq, yurisprudensiyada "muvozanatlash" konsepsiyasi hamda ushbu prinsipning global huquqiy makonda inson huquqlarini himoya qilishdagi funksiyalari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: mutanosiblik prinsipi, konstitutsiyaviy huquq, muvozanatlash, huquqiy prinsiplar, diskretion vakolatlar, qonun ustuvorligi.

Аннотация. В данной диссертации анализируется роль принципа соразмерности как общепризнанного "золотого правила" современного конституционного права. В исследовании рассматриваются логическое различие между правовыми принципами и нормами, концепция "балансирования" в юриспруденции, а также функции данного принципа в защите прав человека в глобальном правовом пространстве.

Ключевые слова: принцип соразмерности, конституционное право, балансирование, правовые принципы, дискреционные полномочия, верховенство права.

Abstract. This thesis examines the role of the proportionality principle as the universally recognised "golden rule" of modern constitutional law. The study explores the logical distinction between legal principles and rules, the concept of "balancing" in jurisprudence, and the functions of this principle in protecting human rights within the global legal order.

Keywords: proportionality principle, constitutional law, balancing, legal principles, discretionary powers, rule of law.

Konstitutsiyaviy huquq globallashib borayotgan hozirgi davrda umumiy huquqiy qoidalar to'plamini yoki "umumiy konstitutsiyaviy huquqni" shakllantirishga bo'lgan ehtiyoj yanada ortib bormoqda. Dunyoning turli yurisdiksiyalarida va huquqning keng ko'lamli sohalarida mutanosiblik prinsipi ana shunday umumiy qoidalarning ajralmas qismi ekanligi keng e'tirof etilgan. U bir-biriga zid bo'lgan huquqlar, manfaatlar va qadriyatlarini muvofiqlashtirishdek asosiy vazifani bajaruvchi, fundamental huquqlarni tahlil qilishning eng muhim mezoni sanaladi.

FRANCE

FRANCE

Mutanosiblik prinsipi zamonaviy konstitutsiyaviy huquqning fundamental poydevori va “oltin qoidasi” bo‘lib, u davlat hokimiyati organlari tomonidan inson huquqlarini cheklashda maqsad va vosita o‘rtasidagi oqilona muvozanatni ta‘minlashga xizmat qiladi. Ushbu prinsip shunchaki quruq nazariy konsepsiya bo‘lmasdan, balki konstitutsiyaviy tartibning barqarorligini va inson qadrigimmatini kafolatlovchi universal hamda markaziy huquqiy mexanizmdir.

Asosiy qism

Mutanosiblikning huquqiy standartlar va tahlillarning markaziga aylanishi so‘nggi yillardagi konstitutsiya va inson huquqlari talqinidagi eng muhim o‘zgarishlardan biri hisoblanadi. Bu jarayonni anglash uchun, avvalo, huquqiy “qoidalar” (rules) va “prinsiplar” o‘rtasidagi farqni tushunish lozim. Taniqli huquqshunos **Ronald Dvorkin** o‘zining “Huquqlarga jiddiy yondashish” asarida huquqni shunchaki “qonunlar modeli” sifatida ko‘rishni rad etib, uning o‘rniga huquqni “**prinsiplar modeli**” sifatida tavsiflaydi. Tadqiqotchi **Imer B. Flowers** ta‘kidlaganidek, qonunlar mutlaq ekanligi sababli “yo hamma narsa, yo hech narsa” (all-or-nothing) tarzida qo‘llaniladi. Prinsiplar esa unday emas: ular o‘zgaruvchan “vazn” yoki “salmoq” o‘lchamiga ega. Qonunlar kabi o‘z kuchini yo‘qotmaydigan prinsiplarning haqiqiyliги mutlaq bo‘lsa-da, ularning qo‘llanilishi nisbiydir. Ziddiyatli holatlarda prinsiplar bir-birini rad etmaydi, balki ularni hal qilish uchun “muvozanatlash” (balancing) shakli yuzaga keladi.

Mutanosiblik tushunchasining zamonaviy ma‘nodagi huquqiy ildizlari XIX asr oxiridagi **Prussiya ma‘muriy huquqiga**, aniqrog‘i 1882-yildagi mashhur “**Kreuzberg**” ishiga borib taqaladi. Ushbu ishda politsiyaning harakatlari faqat “ko‘zlangan maqsadga erishish uchun zarur bo‘lgan darajada” bo‘lishi shartligi belgilandi va “zaruriylik” (necessity) tushunchasi mutanosiblikning poydevoriga aylandi. Ikkinchi jahon urushidan so‘ng, Germaniya Federativ Respublikasining Federal Konstitutsiyaviy sudi bu prinsipni inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilishning markaziy mexanizmiga aylantirib, konstitutsiyaviy nazorat quroli sifatida shakllantirdi.

Olim **Aleinikoff** ta‘kidlaganidek, dunyoda “**muvozanatlash davri**” boshlandi va mutanosiblik xalqaro miqyosda konstitutsiyaviy talqinning asosiy uslubiga aylandi. Yana bir tadqiqotchi **Kumm** e‘tirof etishicha, mutanosiblik tahlili xalqaro huquqdagi “eng muvaffaqiyatli huquqiy transplantat” (o‘zlashtirilgan element) hisoblanadi. Bugungi kunda bu prinsip nafaqat Kontinental Yevropa (shu jumladan Sharqiy Yevropa), balki Lotin Amerikasi, Kanada, Janubiy Afrika, AQSh kabi Umumiy huquq oilasiga mansub davlatlarda, shuningdek, Yevropa Inson huquqlari huquqida va BMTning Inson huquqlari

bo'yicha qo'mitasi standartlarida keng amal qilmoqda. Uning global miqyosda bu qadar universal qo'llanilishi shundan dalolat beradiki, mutanosiblik testi har qanday maxsus qadriyatlar to'plamidan mustaqil bo'lgan o'ta qulay rasmiy tuzilmaga ega bo'lib, u konstitutsiyaviylikning "umumiy tuzilishi"ni yaratish uchun eng maqbul vositadir.

Ushbu prinsip o'zining konstitutsiyaviy maqomi orqali davlat tizimida qator o'rnini bosib bo'lmas funksiyalarni bajaradi. U birinchi navbatda, davlat va ijro hokimiyati organlarining ixtiyoriylik (diskretsiya) vakolatlarini qat'iy qonuniy doirada ushlab turadi. Ikkinchidan, u sudlarga hukumat harakatlarining konstitutsiyaviylikni obyektiv baholash uchun mustahkam mezon taqdim etadi. Uchinchidan esa, inson huquqlariga qo'llaniladigan har qanday cheklov huquqning tub mohiyatini buzmasligi va uni yo'qqa chiqarmasligini ta'minlaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, mutanosiblik prinsipi huquqiy davlatda adolatning asosiy o'lchovidir. "Qoidalar"dan farqli o'laroq, prinsiplarning tabiatida yotuvchi "muvozanatlash" xususiyati uni eng murakkab va ziddiyatli huquqiy nizolarni hal qilishning oltin kalitiga aylantirdi. Uning konstitutsiyaviy darajada tan olinishi va dunyo yurisdiksiyalariga chuqur kirib borishi davlat va inson manfaatlarini oqilona muvozanatlashtirish, ommaviy boshqaruvda shaffoflikni oshirish hamda eng muhimi — inson qadrini amalda ta'minlash uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Dworkin R. Taking Rights Seriously. — Cambridge: Harvard University Press, 1977. — 371 p.
- 2.Flowers I.B. Proportionality in Constitutional and Human Rights Interpretation. — 2009.
- 3.Aleinikoff T.A. Constitutional Law in the Age of Balancing // Yale Law Journal. — 1987. — Vol. 96(5). — P. 943-1005.
4. Kumm M. Constitutional Rights as Principles // International Journal of Constitutional Law. — 2004. — Vol. 2(3). — P. 574-596.
- 5.Clayton R. Regaining a Sense of Proportion // European Human Rights Law Review. — 2001.
- 6.Barak A. Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations. — Cambridge: Cambridge University Press, 2012. — 611 p.